
LA IMPUGNACIÓN COMO REMEDIO EFICAZ FRENTE AL ATESORAMIENTO ABUSIVO DE BENEFICIOS

Enrique Gandía

ÍNDICE

I.	EL PROBLEMA: EL ATESORAMIENTO ABUSIVO DE BENEFICIOS COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SOCIEDAD	3
II.	CRÍTICA A LAS SOLUCIONES PROPUESTAS HASTA AHORA POR LA JURISPRUDENCIA	5
	A. <i>La declaración de nulidad del acuerdo de atesoramiento.....</i>	5
	B. <i>La condena a la sociedad a acordar el reparto de un dividendo oportuno o adecuado</i>	6
	C. <i>La condena a la sociedad a acordar el reparto de un dividendo mínimo.....</i>	7
	1. La sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña de 25 de marzo de 2019	8
	2. La sentencia del Tribunal Supremo de 11 de enero de 2023.....	9
	D. <i>La condena a la sociedad a acordar el reparto de todos los beneficios del ejercicio.....</i>	12
	1. La Ley española no reconoce un derecho al reparto anual de las ganancias	13
	2. La tesis criticada altera injustificadamente las reglas sobre la carga de la prueba en el proceso de impugnación.....	16
III.	PLANTEAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN ALTERNATIVA: LA IMPUGNACIÓN COMO REMEDIO EFICAZ FRENTE AL ATESORAMIENTO ABUSIVO DE BENEFICIOS.....	18
	A. <i>Las acciones de impugnación no son acciones de nulidad, sino de cumplimiento contractual</i>	20
	B. <i>Los efectos de las acciones de impugnación por lesión del interés social se proyectan sobre los votos del socio incumplidor.....</i>	22
	C. <i>Los efectos de la impugnación por lesión del interés social consisten en la «neutralización» del voto del socio incumplidor</i>	23
	D. <i>Aplicación de lo anterior a los supuestos de atesoramiento abusivo de beneficios</i>	26
IV.	BIBLIOGRAFÍA.....	27

LA IMPUGNACIÓN COMO REMEDIO EFICAZ FRENTE AL ATESORAMIENTO ABUSIVO DE BENEFICIOS

*Enrique Gandía**

En las sociedades cerradas de carácter familiar, se plantea con frecuencia el siguiente escenario: el socio minoritario pretende que la sociedad distribuya la máxima cantidad de beneficios posible, en tanto que el mayoritario que, por lo general forma parte también del órgano de administración, carece del más mínimo interés al reparto de dividendos, puesto que ya obtiene una remuneración adecuada de su inversión a través de la retribución de su cargo. El conflicto se traslada, año tras año, a la junta general, en la que la mayoría impone su política de atesoramiento sistemático, frustrando las expectativas del resto de socios a participar en el reparto de las ganancias sociales.

El presente trabajo tiene por objeto analizar los remedios con los que cuenta la minoría para hacer frente a esta situación, cuando la conducta del socio de control no responde a una legítima política empresarial, sino que persigue como único resultado asfixiar financieramente a los outsiders. A tal efecto, se expondrán críticamente las soluciones avanzadas por jurisprudencia, para ensayar, a continuación, una vía de solución poco explorada hasta la fecha, como es la impugnación del «acuerdo negativo» por el que la mayoría rechaza la propuesta de reparto planteada en la junta por el socio disconforme.

* © 2023. Enrique Gandía. Profesor Contratado Doctor de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid (enrique.gandia@uam.es). El presente trabajo es, en gran medida, fruto de las conversaciones que el autor ha mantenido con el Prof. Andrés RECALDE. Quisiera dejar constancia asimismo de la inestimable ayuda que, como siempre, me ha brindado el Prof. Antonio PERDICES.

I. EL PROBLEMA: EL ATESORAMIENTO ABUSIVO DE BENEFICIOS COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SOCIEDAD

En las sociedades cerradas de carácter familiar, se plantea con frecuencia el siguiente escenario: el socio minoritario pretende que se distribuya la máxima cantidad de beneficios posible, en tanto que el mayoritario, que por lo general forma parte del órgano de administración, carece del más mínimo interés en el reparto de dividendos, puesto que ya obtiene una remuneración adecuada de su inversión a través de la retribución del cargo. El conflicto se traslada, año tras año, a la junta general, en la que la mayoría impone su política de atesoramiento sistemático, frustrando las expectativas del resto de socios a participar en el reparto de las ganancias sociales. Muchas veces, lo que se busca con ello es vengar rencillas personales o ahogar financieramente a la minoría («matarla de hambre», dicen de forma más gráfica los alemanes¹) para forzarla a malvender su participación o a abandonar la sociedad ejercitando el derecho de separación que reconoce el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Un par de ejemplos servirán para ilustrar esta estrategia: el primero es de la Audiencia Provincial de Málaga² (a), mientras que el segundo lo hemos tomado de una sentencia del Tribunal de Milán³, para que se vea que el fenómeno traspasa nuestras fronteras (b).

a) La sociedad era propiedad de cuatro hermanos, de los cuales tres eran asimismo miembros del consejo de administración. Aunque el cargo era gratuito, los que se dedicaban a la empresa recibían una remuneración por unos conceptos u otros, al margen de los beneficios. Además, desde el año 2000, la sociedad venía repartiendo como dividendos entre el ochenta y el cien por cien de los resultados. Sin embargo, en 2004 se produjo un enfrentamiento entre los socios que acabó con el cese de la demandante. Al año siguiente, la junta acordó destinar todo el beneficio del ejercicio a reservas y, al mismo tiempo, modificó los estatutos para establecer el carácter retribuido del cargo de administrador, aprobando una remuneración de cincuenta mil euros anuales en favor de los dos hermanos que quedaron al frente de la sociedad.

b) Con motivo de su enlace, don D. L. recibió de su suegra el regalo de una participación del nueve con cinco por ciento en la sociedad familiar. Durante los primeros años de matrimonio, el demandante ocupó el puesto de consejero y la sociedad repartió regularmente dividendos. Pero las cosas cambiaron en 2013, cuando don D. L. decidió separarse de

¹ «Die Minderheit aushungern», es la expresión que utiliza, p. ej., HUECK, G., «Minderheitenschutz bei der Ergebnisverwendung in der GmbH – Zur Neuregelung des § 29 GmbHG durch das Bilanzrichtlinien-Gesetz», en BAUR (et al.) (eds.), *Festschrift für Ernst Steindorff zum 70. Geburtstag am 13. März 1990*, Berlín [De Gruyter], 1990, p. 56.

² SAP Málaga de 27 de abril de 2007 (JUR 2008, 18258).

³ *Trib. Milano* de 24 de marzo de 2021, publicada en *Riv. dir. soc.*, núm. 3, 2022, pp. 581-586, con nota de DEL CORRAL, D., «Sull’abuso della maggioranza che vota contro la distribuzione del dividendo», *ibid.*, pp. 586-602.

su mujer, también socia y administradora. En diciembre de ese mismo año, el actor fue destituido y la mayoría interrumpió la política de distribución de beneficios, que, a partir de entonces, se destinaron íntegramente a reservas. A finales de 2017, el patrimonio neto de la sociedad ascendía a más de cuatro millones de euros y el efectivo en caja superaba los cinco millones. En esas circunstancias, la junta acordó dejar como remanente, por quinto año consecutivo, la totalidad de las ganancias que, en ese ejercicio, rondaron los ochenta y un mil euros.

En supuestos como estos, salta a la vista que la mayoría impone de manera abusiva su voluntad en la junta al adoptar un acuerdo que, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, redunde en su propio interés y causa un detrimento injustificado a los demás socios. En otras palabras: es evidente que el socio de control *incumple el deber contractual de fidelidad* que asume frente a la minoría y que recoge hoy — indirectamente— el artículo 204.1, párrafo segundo, de la Ley de Sociedades de Capital (*infra* III.A).

Pero si el diagnóstico está claro, no lo está tanto el remedio con el que cuenta el socio preterido para hacer frente a este incumplimiento contractual. Las dudas que este tipo de litigios generan en los tribunales se explican, básicamente, por dos razones. La primera es que, en la decisión acerca de la aplicación del resultado, está en juego la política de financiación de la sociedad y los jueces se muestran, por lo general, bastante reacios a involucrarse en cuestiones de carácter empresarial. La segunda, y quizás más importante, es que la principal herramienta contra el abuso de la mayoría, la acción de impugnación, se ha concebido tradicionalmente como una acción de nulidad de un negocio jurídico. Con la consecuencia de que, tras obtener la anulación del acuerdo de constitución de reservas, el socio demandante se queda tal y como estaba, esto es, sin derecho a percibir los dividendos.

De hecho, basta con echar un vistazo por los repertorios jurisprudenciales para darse cuenta de que la mayor parte de las sentencias se limitan precisamente a eso, a declarar nulo el acuerdo de atesoramiento abusivo (*infra* II.A). Otras pocas van un paso más allá y condenan además a la sociedad a adoptar un acuerdo de distribución de una parte razonable de las ganancias; si bien el resultado final sigue siendo decepcionante, dado que el incumplimiento del fallo aboca al socio minoritario a un nuevo procedimiento de impugnación (*infra* II.B). Hay también una sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, recientemente confirmada por el Tribunal Supremo, que obliga a la sociedad a acordar el reparto de un dividendo mínimo, aunque esta otra solución también plantea numerosos problemas prácticos (*infra* II.C). Y, en fin, en los últimos tiempos, algunas resoluciones han empezado a condenar a la sociedad al reparto, íntegro o parcial, de los beneficios obtenidos en el ejercicio, sobre la base de un pretendido derecho al dividendo anual, cuya existencia no está, sin embargo, bien fundamentada (*infra* II.D).

En el siguiente apartado, revisaremos críticamente cada una de estas soluciones. No obstante, conviene señalar que las dos primeras han sido objeto de atención en un trabajo reciente⁴, por lo que podremos pasar de puntillas sobre ellas y centrarnos fundamentalmente en las últimas, que son las que más nos interesan.

II. CRÍTICA A LAS SOLUCIONES PROPUESTAS HASTA AHORA POR LA JURISPRUDENCIA

A. *La declaración de nulidad del acuerdo de atesoramiento*

Como decimos, lo más habitual es que, tras apreciar el abuso de la mayoría en la dotación de reservas, los jueces se ciñan a declarar nulo el acuerdo sin realizar ningún otro pronunciamiento. Las más de las veces, este fallo viene condicionado por la propia demanda, ya que el actor se limita a ejercitar una acción de impugnación, solicitando la nulidad del atesoramiento (*vid.*, no obstante, *infra* III.C las posibilidades de esta acción)⁵. Sin embargo, en otras ocasiones, el demandante acumula una pretensión de condena al reparto de dividendos y, a pesar de ello, el tribunal la desestima alegando que su función no es la de reemplazar a la junta y adoptar una decisión que compete en exclusiva a los socios⁶. Particularmente ilustrativa, en este sentido, es la sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona de 7 de mayo de 1998 (FJ duodécimo)⁷:

«[S]i la Sentencia pudiera, además de declarar la nulidad del acuerdo, fijar luego el contenido del mismo, ello implicaría [sustituir] la valoración económica, efectuada por cada uno de los socios al emitir su voto en relación a la aplicación del resultado, por la propia valoración económica del Juez, que suplantaría de esta forma la voluntad social, que es soberana, para implicarse en cuestiones propias

⁴ *Vid.* CAMPINS, A., «Protección judicial frente al atesoramiento injustificado de beneficios», en *La Ley mercantil*, núm. 65, 2020 (consultado en versión digital).

⁵ *Vid.*, entre las más recientes, SAP La Coruña de 25 de abril de 2014 (JUR 2014, 218230); SAP Barcelona de 7 de mayo de 2014 (AC 2014, 1115); SAP Navarra de 2 de junio de 2014 (JUR 2014, 229729); SAP Madrid de 11 de noviembre de 2014 (JUR 2015, 51501); SAP Alicante de 31 de marzo de 2015 (JUR 2015, 144162); SAP Las Palmas de 18 de mayo de 2015 (JUR 2015, 250418); SAP Guadalajara de 1 de julio de 2016 (AC 2016, 1530); SAP Navarra de 7 de octubre de 2016 (JUR 2017, 45493); SSAP Cáceres de 6 de abril de 2018 (JUR 2018, 149360) y de 24 de marzo de 2021 (JUR 2021, 159970); SAP Vizcaya de 13 de diciembre de 2021 (JUR 2022, 147621).

⁶ *Vid.*, además de la SAP Gerona cit. *infra* en el texto y en la nt. siguiente: SAP Gerona de 21 de marzo de 2013 (JUR 2013, 190358); SAP Álava de 27 de marzo de 2013 (JUR 2014, 157491); SSAP Madrid de 31 de marzo de 2017 (JUR 2017, 151296), de 4 de julio de 2016 (JUR 2016, 199390) y 26 de abril de 2021 (JUR 2021, 315764). *Vid.* también la SAP Madrid de 4 de diciembre de 2018 (JUR 2019, 75083), aunque el supuesto era un tanto particular, ya que la junta ni siquiera llegó a adoptar el acuerdo de aplicación del resultado.

⁷ ECLI:ES:APGI:1998:642.

del interés de cada socio y en cuestiones relativas a la gestión y administración de la sociedad, para lo cual no tiene competencia».

El razonamiento es impecable. Por un lado, el respeto a la propiedad privada (art. 33 CE) y a la libertad de empresa (art. 38 CE) exige que las decisiones de política empresarial —como lo es, sin duda, la relativa a la autofinanciación— las adopten quienes arriesgan su capital y no los órganos judiciales, que, por lo demás, carecen de los conocimientos necesarios para hacerlo⁸. Pero es que, por otro lado y desde un punto de vista técnico, no parece jurídicamente concebible que los jueces puedan sustituir el acuerdo de la junta «por un contraacuerdo de propia fabricación»⁹, creado *ex nihilo* por la sentencia [*vid.* con más detalle *infra* C.2, *sub a*)]. Con todo, el hecho de que los jueces no puedan interferir en la política de dividendos de la sociedad, no quita para que estén obligados a dar una respuesta adecuada frente al incumplimiento contractual de la mayoría. Como se ha dicho con acierto, lo contrario supondría negar a los socios minoritarios el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE)¹⁰.

Las indeseables consecuencias que para éstos tiene un fallo puramente anulatorio del acuerdo abusivo se aprecian con claridad en el caso enjuiciado por la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, de 5 de marzo de 2018 (JUR 2018, 108525): el socio privado al cuarenta y nueve por ciento de una sociedad de economía mixta, en la que se preveía que el municipio que era su socio mayoritario al cincuenta y uno por ciento hiciese suyos los bienes de la misma a su disolución, vio como esa sociedad, tras trece años de repartos de beneficios, comenzó a destinarlos sistemáticamente a reservas. Ante esa situación, y cuando faltaba poco para que expirase el plazo de duración pactado, el socio privado impugnó *in extremis* el último acuerdo de no reparto solicitando la distribución de las reservas acumuladas. El Juzgado anuló efectivamente el acuerdo por abusivo, pero rechazó suplir la voluntad del órgano social, por considerarlo el único competente para acordar el reparto. Quedó así acreditado el carácter abusivo del atesoramiento, pero sin sanción para el mayoritario —que hizo suyas todas las reservas a la liquidación de la sociedad— ni remedio para el minoritario —que vio frustradas sus expectativas de beneficio—.

B. La condena a la sociedad a acordar el reparto de un dividendo adecuado u oportuno

La lógica insatisfacción que provocan estas sentencias que se limitan a anular el acuerdo de dotación de reservas o el rechazo de la distribución de dividendos ha llevado a algunos tribunales a tratar de mejorar la situación del demandante condenando a la sociedad a convocar una

⁸ *Vid.*, en este sentido, ARNOLD, M., *Der Gewinnausschlagungsanspruch des GmbH-Minderheitsgesellschafters*, Colonia [O. Schmidt], 2001, p. 142.

⁹ En palabras de CARRASCO PERERA, Á., «Racionalidad económica y deber de lealtad entre socios», en *Foro de Derecho Mercantil*, núm. 40, 2013, p. 130.

¹⁰ *Vid.* CAMPINS, A., *ob. cit.*, p. 11 de la versión digital.

nueva junta en la que se adopte un acuerdo de reparto en el importe que se considere «oportuno» o que «resulte adecuado a las circunstancias de la empresa»¹¹.

Pero lo cierto es que la tutela que este otro tipo de fallos le proporcionan al socio demandante sigue siendo bastante escasa. Y es que, ante un incumplimiento —o un cumplimiento meramente aparente— de la condena por parte de la sociedad, el minoritario no tendría más remedio que volver a atacar el acuerdo de atesoramiento o la distribución de un dividendo irrisorio, viéndose envuelto, en última instancia, en un «carrusel de impugnaciones» absolutamente infructuoso.

Un buen ejemplo de ello nos lo proporciona la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona, de 22 de enero de 2018 (JUR 2022, 382142): impugnado el acuerdo de no reparto de una sociedad cerrada, la sentencia lo declaró nulo y determinó el deber de la sociedad de convocar una nueva junta para acordar la aplicación del beneficio distribible del ejercicio en el importe que resultase adecuado a las circunstancias de la empresa. En ejecución de aquélla, la sociedad acordó el reparto de tan sólo el treinta y cinco por ciento de los beneficios, acuerdo que fue nuevamente impugnado y declarado nulo, aunque, esta vez sí, el Juzgado condenó a la sociedad a repartir el cien por cien de los beneficios¹².

C. La condena a la sociedad a acordar el reparto de un dividendo mínimo

No mucho mejor que la anterior es la solución adoptada por la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña de 25 de marzo de 2019 (JUR 2019, 154009) (*infra* 1), que ha sido confirmada —veremos en qué términos— por el Tribunal Supremo en su reciente resolución de 11 de enero de 2023 (JUR 2023, 26616) (*infra* 2).

La demandada era una sociedad perteneciente a dos socios que ocupaban, además, el cargo de administradores solidarios: uno tenía el cincuenta y uno por ciento del capital a través de una sociedad interpuesta y el otro era titular del cuarenta y nueve por ciento restante. Desde su constitución, la compañía había venido destinando a reservas todos los beneficios del ejercicio, salvo en 2011, cuando repartió en torno al setenta y seis por ciento del resultado. No obstante, ambos socios recibían una retribución indirecta de su inversión: el mayoritario porque cobraba un sueldo como consejero de la matriz y el minoritario porque hacía lo propio

¹¹ La primera expresión es la que emplea la SAP Álava de 19 de octubre de 2010 (JUR 2010, 408604) y la segunda la SAP Madrid de 31 de marzo de 2017, cit. *supra* en la nt. 6.

¹² O, más exactamente, la condenó a que: «[Reemplazase] con las formalidades legales el acuerdo declarado nulo de pleno Derecho por [otro acuerdo por el que la compañía demandada habrá de destinar a dividendos el 100 % del resultado del ejercicio 2015 de la sociedad demanda (190.856, 05 euros), que habrá de ser repartido entre los tres socios de la sociedad demandada en la proporción que les corresponda]».

como administrador de la filial. En 2014, la junta acordó la destitución del segundo y el nombramiento del primero como administrador único. De manera que aquél dejó de percibir su salario en la sociedad, mientras que éste siguió embolsándose importantes sumas por su cargo al frente de la matriz. En las siguientes juntas, se aprobaron las cuentas anuales de 2014 y 2015 y se decidió aplicar a reservas la totalidad de los beneficios obtenidos en esos años.

Así las cosas, el minoritario presentó demanda de impugnación contra estos últimos acuerdos, solicitando la condena de la demandada a repartir entre los socios los beneficios íntegros de los dos ejercicios en proporción a sus participaciones.

1. *La sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña de 25 de marzo de 2019.* — La Audiencia Provincial anuló los acuerdos impugnados, pero, en lugar de condenar a la sociedad al reparto de la totalidad de las ganancias como pedía el demandante, ordenó la distribución de «al menos las tres cuartas partes»:

«[C]abría acoger la petición de la demanda y ordenar el reparto de la totalidad de los obtenidos. Contamos, sin embargo, con un antecedente [el acuerdo adoptado en 2011] en el que los socios valoraron como conveniente el reparto de una suma ligeramente superior al 75% y la retención del 25% restante [...]. Siguiendo la misma pauta estimaremos en parte la petición del actor y ordenaremos que se destine a reparto entre los socios, en proporción a su respectiva participación en la sociedad, una parte de los beneficios de los ejercicios de 2014 y de 2015 no inferior al 75%».

A nuestro juicio, la sentencia merece dos críticas:

a) La primera es que el criterio empleado para determinar qué reparto mínimo era el que, en el supuesto enjuiciado, cumplía con el contrato de sociedad resulta *totalmente arbitrario* (¿por qué el setenta y cinco por ciento y no el cincuenta o el cien?). En teoría, puede haber circunstancias que hagan que sólo la distribución de, al menos, una determinada cuantía resulte conforme con el deber de lealtad de la mayoría (p. ej. el mantenimiento de una política de dividendos sostenida en el tiempo, la existencia de cláusulas estatutarias que regulen la materia, etc.). Y, en tales casos —que, en la práctica, serán más bien excepcionales¹³—, el tribunal sí podría apartarse del *petitum*, porque no estaría suplantando a la junta, sino realizando «una correcta interpretación e integración del contrato de sociedad acordado por los socios»¹⁴. Pero lo que no es de recibo es inferir la existencia de una regla contractual de una decisión aislada adoptada en un ejercicio concreto. De modo que imponer la distribución de un dividendo del setenta y cinco por ciento por el solo hecho de que ése fue el porcentaje aprobado varios años

¹³ *Vid.*, BORK, R. y OEPEN, K., «Schutz des GmbH-Minderheitsgesellschafters vor der Mehrheit bei der Gewinnverteilung», en *ZGR*, núm. 31(2), 2002, pp. 252 y 253.

¹⁴ *Vid.* CAMPINS, A., ob. cit., p. 23 de la versión digital.

antes se revela, a la postre, «una intolerable sustitución por los jueces de la voluntad social»¹⁵.

b) La segunda crítica que suscita la resolución de la Audiencia es que el remedio que le ofrece al demandante es, en el fondo, igual de inútil que el de obligar a la sociedad a convocar una nueva junta en la que se adopte el acuerdo de reparto en el importe que se considere «oportuno» o «adecuado a las circunstancias». Porque, bien mirada, la condena a distribuir «al menos» las tres cuartas partes del beneficio lo es a un hacer inespecífico de muy difícil ejecución: adóptese un acuerdo de reparto de entre el setenta y cinco y el cien por cien o más de los beneficios¹⁶. Conque, de nuevo, lo único que hace es granjearle un tique para ese «carrusel» de impugnaciones al que antes hacíamos referencia (*supra* B).

2. *La sentencia del Tribunal Supremo de 11 de enero de 2023.* — El Tribunal Supremo confirma la sentencia de segunda instancia e incurre, por ende, en la misma arbitrariedad que ésta, pero además interpreta el fallo de un modo cuando menos particular. Como acabamos de ver, la Audiencia condenó a la sociedad a repartir una cantidad «no inferior» a las tres cuartas partes de los beneficios de los ejercicios impugnados. Es decir, tan sólo ordenó la celebración de una nueva junta, señalando el contenido mínimo del acuerdo. Con todo, el Supremo va más allá y considera que lo que realmente hizo el tribunal *a quo* fue obligar a la sociedad a aprobar un reparto concreto del setenta y cinco por ciento del resultado, declarando adoptado el correspondiente acuerdo:

«En casos como el presente, la tutela judicial efectiva del accionista minoritario quedaría afectada negativamente, si el pronunciamiento del tribunal se limitara a estimar la impugnación y dejar sin efecto el acuerdo. Dependería de la junta de socios, controlada por el socio mayoritario, la legítima satisfacción de los derechos del minoritario, reconocidos por la sentencia.

Cuando la estimación de la impugnación de los acuerdos sociales no deja margen de discrecionalidad a la junta de socios para adoptar el acuerdo procedente, *no existe ningún inconveniente en que el tribunal lo declare y a partir de entonces surta efecto*» (el énfasis es nuestro).

Es verdad que, con ello, el Alto Tribunal soluciona el problema de ejecución que presentaba la sentencia de segunda instancia [*supra* 1, *sub b*)], dado que ahora la condena sí tendría por objeto un *facere* específico: repartir un setenta y cinco por ciento del beneficio acumulado. Pero — más allá del posible reproche de incongruencia— este otro pronunciamiento plantea nuevos interrogantes: ¿tiene cabida en nuestro ordenamiento una condena a adoptar un acuerdo con un contenido

¹⁵ *Ibid.*, pp. 23 y 24. Otro claro ejemplo de intromisión ilegítima en la política financiera de la sociedad es la SAP Álava de 28 de diciembre de 2012 (JUR 2014, 145273), que, frente a la pretensión de reparto íntegro del demandante, condenó a la sociedad a distribuir el veinte por ciento de los beneficios «atendiendo, fundamentalmente, al reducido importe del capital social y [a] la conveniencia de capitalizar[la]».

¹⁶ *Vid.* CARRASCO PERERA, Á., «Racionalidad económica», ob. cit., p. 131.

concreto que sea susceptible de ejecución forzosa? [*infra a*]. De ser así, ¿podría declarar adoptado el acuerdo una resolución que aún es susceptible de recurso? [*infra b*]. Y, por último, ¿en qué momento habrían de concurrir los requisitos legales para poder acordar la distribución de dividendos?, ¿cuando se adoptó el acuerdo de dotación de reservas declarado nulo o en el momento de adquirir firmeza la sentencia que condena al reparto? [*infra c*].

a) La primera cuestión parece encontrar una respuesta afirmativa en el artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que —según se deduce de su rúbrica— admitiría la ejecución de condenas a la emisión de una declaración de voluntad, disponiendo que la conducta omitida por el demandado sea suplida mediante un auto del tribunal cuando en el título ejecutivo estén predeterminados todos los elementos esenciales del negocio. Aplicado a nuestro caso, esto implicaría que el juez encargado de la ejecución podría tener por adoptado el acuerdo de distribución de dividendos, siempre que la sentencia hubiera fijado el importe concreto del reparto.

Lo que sucede es que esta interpretación lleva demasiado lejos el alcance del artículo 708 de la ley rituaría. En realidad, este precepto está pensando en el supuesto concreto del precontrato¹⁷, y parte además de una concepción ya superada de esta figura. En efecto, siguiendo la tesis más tradicional¹⁸, la norma entiende que el precontrato es un auténtico contrato por el cual las partes se obligan a celebrar un segundo negocio en un momento posterior¹⁹. Y, desde esta perspectiva, sí puede tener sentido que un tribunal condene al incumplidor a un hacer que consista precisamente en concluir ese segundo contrato, esto es, que la condene a emitir la declaración de voluntad pertinente. Sin embargo, la doctrina más moderna considera, con razón, que, concebida en estos términos, la promesa de contrato sería un constructo perfectamente inane: cuando dos personas se «obligan a obligarse», estando ya determinados en ese compromiso todos los elementos esenciales de la relación definitiva, lo que hacen es, lisa y llanamente, celebrar un negocio jurídico que, a partir de entonces, tiene fuerza vinculante y cuyo cumplimiento pueden exigirse recíprocamente²⁰. El precepto presupone, pues, una premisa bastante absurda, como es que el título ejecutivo condene al demandado no a cumplir con lo prometido, sino «a emitir de nuevo la misma declaración

¹⁷ Así, p. ej., PARDO, V., *Ejecución de sentencias por obligaciones de hacer y de no hacer*, Valencia [Tirant lo Blanch], 2001, pp. 230-232.

¹⁸ Representada, entre nosotros, por MORO, S., «El precontrato. Notas para su estudio», 2.ª parte, en *RCDI*, núm. 22, 1934, pp. 85 y ss.

¹⁹ *Vid.* NADAL, I., «Comentario al artículo 708», en CORDÓN (*et al.*) (coords.), *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, tomo II, 2.ª ed., Cizur Menor (Navarra) [Aranzadi – Thomson Reuters], 2011, p. 692.

²⁰ *Vid.*, por todos, CARRASCO PERERA, Á., *Derecho de contratos*, 3.ª ed., Cizur Menor (Navarra) [Aranzadi – Thomson Reuters], 2021, p. 112.

negocial que se ha dado por existente o presupuesta en la sentencia»²¹. Ahora bien, si por la forma en la que se plantea la demanda, semejante pronunciamiento acaba produciéndose, parece evidente que su ejecución no comportaría la sustitución *ex nunc* de la voluntad del ejecutado por parte del tribunal. Éste se limitaría, más bien, a constatar que dicha voluntad ya fue declarada con anterioridad²².

No está nada claro, por tanto, que el juez pueda condenar a la sociedad a adoptar un acuerdo que no hubiera sido previamente acordado. O mejor dicho: no está claro que una condena de este tipo sea susceptible de ejecución *in natura*²³.

b) Pero es que, aunque así fuera, lo cierto es que esa ejecución no estaría tampoco exenta de problemas prácticos. Para empezar, el fallo no sería susceptible de ejecución provisional, ya que lo prohíbe el artículo 525.1.2.^a de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con lo que, si la sociedad no adoptase voluntariamente el acuerdo de reparto, el demandante no tendría más remedio que esperar a la firmeza de la sentencia para que ésta desplegara efectos constitutivos y se tuviese por aprobado el reparto mediante auto dictado por el tribunal competente²⁴. Sólo entonces el socio podría exigir el pago del dividendo (judicialmente) acordado.

c) Precisamente esto último pone de manifiesto otra debilidad de la solución analizada: si el acuerdo de reparto nace con la firmeza de la resolución, será en ese momento —y no cuando se adoptó el acuerdo de dotación de reservas impugnado— cuando tenga que verificarse que se cumplen los requisitos para la distribución de dividendos. Por consiguiente, el tribunal encargado de la ejecución debería abstenerse de dar por aprobado el acuerdo si, a la hora de dictar el auto correspondiente, comprueba que el valor del patrimonio neto es o, a consecuencia del reparto, resulta ser inferior al capital social, si hay pérdidas que enjugar o si el importe de las reservas disponibles no es, como mínimo, igual al

²¹ *Ibidem*. Consideran asimismo que la sentencia no debería contener un pronunciamiento de este tipo CATALÀ, C., *Ejecución de condenas de hacer y no hacer*, Barcelona [Bosch], 1998, p. 315 y DE LA OLIVA, A., «Comentario al artículo 708», en DE LA OLIVA (*et al.*), *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Madrid [Civitas], 2001, p. 1195.

²² ORTELLS, M., *La ejecución de condenas no dinerarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Madrid [La Ley], 2005, pp. 334 y ss.

²³ Lo niega, en general, para todas las condenas a emitir una declaración de voluntad, NADAL, I., *ob. cit.*, p. 693. En cambio, en Alemania, la doctrina lo admite sin problemas, con base en el artículo 894 ZPO, *vid.*, al respecto, BORK, R. y OEPEN, K., *ob. cit.*, pp. 263 y ss. y los autores que allí se citan.

²⁴ Como señala CARRASCO GARCÍA, Á., «Comentario al artículo 708», en MARÍN CASTÁN (dir.), *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Valencia [Tirant lo Blanch], 2015, p. 3126, en estos casos en los que los elementos del negocio están predeterminados no existiría ejecución propiamente dicha, sino que la sentencia desplegaría efectos constitutivos a partir de su firmeza y con la emisión del auto al que se refiere el artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

importe de los gastos de investigación y desarrollo que figuren en el activo del balance (art. 273 LSC).

D. La condena a la sociedad a acordar el reparto de todos los beneficios del ejercicio

En los últimos tiempos, un autorizado sector de la doctrina viene defendiendo la existencia de un derecho del socio al reparto anual de las ganancias, que «estaría situado en una posición intermedia entre el derecho abstracto al beneficio por un lado, y el derecho al dividendo acordado por la junta general, de otro»²⁵. No se trataría, como es lógico, de un derecho absoluto e inderogable²⁶, de manera que la junta podría excluirlo cuando lo exigieran las necesidades financieras de la empresa²⁷. Pero, en cualquier caso, siendo el reparto la regla y el atesoramiento la excepción, habría de ser la sociedad —*rectius*, la mayoría— la que pechase con la carga de justificar la falta de distribución de las ganancias entre los socios²⁸. Además, si se parte de esta regla general,

«la posibilidad de impugnación (con la consiguiente declaración de nulidad o anulabilidad) debería poder ir acompañada de la posibilidad de disponer de una acción judicial para exigir la “ejecución del contrato de sociedad” pidiendo del juez que obligue a administradores y a socios mayoritarios a adoptar un acuerdo de reparto de beneficios»²⁹.

Con ello, no se evitarían los problemas procesales que presenta la solución del Supremo analizada en el apartado anterior (*supra* C.2), pero sí se le ahorraría al socio demandante el penoso peregrinaje judicial al que

²⁵ ALFARO, J. y CAMPINS A., «El abuso de la mayoría en la política de dividendos. Un repaso por la jurisprudencia», en *Otrosí*, núm. 5, 2011, p. 24.

²⁶ Como pasaba, en cambio, en el Derecho alemán de sociedades de responsabilidad limitada antes de la reforma operada por la denominada *Bilanzrichtlinien-Gesetz* de 1985, cuando el § 29 *GmbHG* regulaba el derecho de los socios al beneficio neto anual salvo disposición contraria en los estatutos (*Vollausschüttungsgebot*) (*vid.*, a este respecto, HUECK, G., *ob. cit.*, pp. 45-51).

²⁷ CAMPINS, A., *ob. cit.*, p. 15 de la versión digital y, ya antes, DÍAZ ECHEGARAY, J. L., *El derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales*, Cizur Menor (Navarra) [Thomson Reuters – Aranzadi], 2006, pp. 149 y ss.

²⁸ ALFARO, J. y CAMPINS, A., *ob. cit.*, pp. 22, 23 y 24; CAMPINS, A., *ob. cit.*, p. 2 de la versión digital; IRÁCULIS, N., «Impugnación del acuerdo de no repartir dividendos: atesoramiento abusivo de los beneficios», en *RDM*, núm. 281, pp. 266-269; en la jurisprudencia, *vid.*, entre otras, SAP La Coruña de 18 de junio de 2012 (JUR 2012, 265949) y SAP Barcelona, núm. 2540/2020, de 30 de noviembre de 2021 (JUR 2021, 21452). Es evidente la analogía que se plantea aquí con la exclusión del derecho de preferencia en los aumentos de capital (art. 308 LSC) (*vid.*, en ese sentido, DEL CORRAL, D., *ob. cit.*, p. 595, aunque cfr. *infra* 2).

²⁹ *Vid.*, otra vez, ALFARO, J. y CAMPINS, A., *ob. cit.*, p. 25. Admite igualmente la posibilidad de condenar a la sociedad a acordar el reparto SÁNCHEZ RUIZ, M., *La protección del derecho al dividendo en sociedades cerradas*, Cizur Menor (Navarra) [Thomson Reuters – Aranzadi], 2021, pp. 108 y ss.

le abocan las sentencias que condenan a la sociedad a acordar un reparto «equitativo» u «oportuno» (*supra* B). Y se superaría, además, la principal objeción que plantean aquellas otras que se limitan a declarar nulo el acuerdo de atesoramiento (*supra* A) que, como se recordará, negaban la posibilidad de obligar a la sociedad a repartir dividendos, argumentando que el juez no puede suplantar a la junta. Y es que, si se considera que el contrato de sociedad le otorga al socio el derecho a exigir el reparto anual de los beneficios, la condena a efectuarlo no supondría tanto una sustitución cuanto una integración de «la voluntad social por parte del juez en orden a garantizar el eficaz cumplimiento del contrato social y evitar la persistencia del abuso»³⁰.

Desde luego, la idea es atractiva y ha sido acogida por un buen número de sentencias en los últimos años³¹. No obstante, creemos que también presenta el flanco a una serie de consideraciones críticas que nos impiden compartirla sin reservas.

1. *La Ley española no reconoce un derecho al reparto anual de las ganancias.* — La primera y principal es que la ley española, a diferencia de la alemana [§ 58(4) *AktG* y § 29 *GmbHG*], la austríaca [§ 52 *AktG* y § 82(1) *GmbHG*] o la portuguesa (arts. 217.1 y 294.1 *CSC*), no reconoce el derecho del socio al reparto anual de las ganancias. Nuestro ordenamiento sigue, en este punto, a sistemas como el italiano (arts. 2350 y 2433 *Cod. civ.*) o el francés (art. L232-12 *Cod. comm.*), en los que la decisión acerca del momento de la distribución de los dividendos y la cuantía de los mismos se deja a la libre apreciación de la junta [arts. 160.1, letra a), 164 y 273.1 *LSC*]. Se trata, además, de una opción de política legislativa plenamente consciente, tal y como lo prueba el hecho de que el artículo 87 del Borrador del Anteproyecto de Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1993, que sí contenía una obligación de repartir dividendos, fuese definitivamente descartado en la posterior Ley de 1995.

a) Algunos han tratado de buscar un apoyo legislativo a ese supuesto derecho del socio al dividendo periódico en una *interpretación literal y sistemática* del artículo 93, letra a), de la Ley de Sociedades de Capital³², aunque los argumentos que se aportan nos parecen sumamente débiles. Ya por lo pronto, querer ver en el derecho a «participar en el reparto de

³⁰ *Vid.*, de nuevo, CAMPINS, A., *ob. cit.*, p. 15 de la versión digital.

³¹ *Vid.*, entre las más recientes, SSAP Madrid de 1 de abril de 2016 (JUR 2016, 169671) y de 16 de marzo de 2018 (JUR 2018, 154434); SAP La Coruña de 25 de marzo de 2019 (JUR 2019, 154009); SSAP Barcelona, núm. 2540/2020, de 30 de noviembre, *cit. supra* en la nt. 28 y núm. 2541/2020, de 30 de noviembre (JUR 2021, 21966).

³² *Vid.*, en su momento y refiriéndose al artículo 39.1 de la entonces vigente LSA de 1951, VICENTE Y GELLA, A., *Introducción al Derecho mercantil comparado*, 3.^a ed., Barcelona [Labor], 1941, p. 139; SÁNCHEZ CALERO, F., *La determinación y la distribución del beneficio neto en la Sociedad Anónima*, Roma – Madrid [Cuadernos del Instituto Jurídico Español], 1955, pp. 127 y ss. Posteriormente, y con referencia al Texto Refundido de 1989, DÍAZ ECHEGARAY, J. L., *ob. cit.*, pp. 142 y ss.

las ganancias sociales» el fundamento de una pretensión a la distribución anual de beneficios se antoja tan poco consistente como sostener que el de «participar en el patrimonio resultante de la liquidación» le permite al socio exigir la disolución de la sociedad³³.

Por otro lado, se ha dicho que, leído en consonancia con otros preceptos, el reparto al que se refiere el ahora analizado, no podría ser sino de carácter anual. Así, por ejemplo, el artículo 218.3 de la Ley de Sociedades de Capital, al exigir que se distribuya un dividendo mínimo del cuatro por ciento a los accionistas como requisito para que la retribución de los administradores pueda consistir en la participación en beneficios, estaría presuponiendo esa periodicidad³⁴. Y lo mismo ocurriría con otras normas como la que atribuye al usufructuario el derecho a los dividendos acordados durante el usufructo (art. 127.1 LSC) o la que prevé la restitución de los dividendos percibidos indebidamente (art. 278 LSC)³⁵. Confesamos que el razonamiento se nos escapa: ciertamente, si los socios quieren remunerar a sus administradores mediante la participación en los beneficios, tendrán que establecer un dividendo mínimo pagadero anualmente³⁶, pero nadie dice que tengan que optar por esta modalidad de retribución; y, en cuanto al resto de preceptos invocados, es evidente que lo único que hacen es dictar reglas que habrán de aplicarse cuando la junta haya decidido libremente repartir dividendos.

b) También se suele echar mano de la *sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2005* (RJ 2005, 5761) como argumento a favor de la existencia de un derecho al reparto anual. Pero lo cierto es que ésta es una mala sentencia, con lo que no resulta prudente basar en ella una doctrina que, al menos en apariencia, se aparta de la opinión mantenida

³³ A pesar de ello, a DÍAZ ECHEGARAY, J. L., ob. cit., p. 142, el tenor del artículo 48.2, letra a), TRLSA de 1989 [hoy art. 93, letra a), LSC] le resulta tan claro en el sentido de que en él se reconoce un derecho del socio al reparto anual de los beneficios sociales que no le «parece necesario cansar innecesariamente la atención del lector con tediosas interpretaciones literales».

³⁴ Vid. SÁNCHEZ CALERO, F., *La determinación*, ob. cit., p. 129, a quien sigue DÍAZ ECHEGARAY, J. L., ob. cit., pp. 145 y 146, haciendo alusión el uno al artículo 74 de la Ley de Anónimas de 1951 y el otro al 130 del TRLSA de 1989.

³⁵ Vid., nuevamente, DÍAZ ECHEGARAY, J. L., *loc. ult. cit.*, que también cita otros preceptos en apoyo de su tesis, equivalentes a los actuales artículos 83, 99, 273.3, 277 o 322.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Por su parte, GIRÓN, J., *Derecho de sociedades anónimas*, Valladolid [s. e.], s. f. (pero 1952), pp. 201 y 201, decía que, a su parecer «el sistema de la Ley est[aba] a favor del derecho a un reparto anual», en la medida en que ésta (la de 1951) no contía «normas sobre la existencia normal de beneficios como tales retenidos [...] y sí, en cambio, las necesarias para decidir sobre el reparto anual (art. 102 en relación con 108, 109 y 50)»; opinión que, a nuestro juicio, es acreedora de la misma crítica que hacemos, a continuación, en el texto.

³⁶ Vid. asimismo los reparos que formula ILLESCAS, R., *El derecho del socio al dividendo en la sociedad anónima*, Sevilla [Anales de la Universidad Hispalense], 1973, nt. 74, en p. 166.

por el Alto Tribunal en otras muchas resoluciones³⁷. Y decimos que no es buena porque realiza una interpretación manifiestamente equivocada del artículo 85 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1995 (act. art. 275 LSC). En efecto, el Tribunal da a entender que esa norma reconoce a los socios el derecho a exigir la distribución de dividendos, salvo que los estatutos autoricen la formación de reservas voluntarias³⁸. Sin embargo:

«de su mera lectura se infiere con claridad que este precepto no consagra un derecho del socio a obtener el reparto de los beneficios que puedan haberse generado en cada ejercicio económico, sino que su más modesto propósito es el de fijar la regla [de proporcionalidad] que deberá regir tal reparto en los casos en los que éste se lleve efectivamente a cabo»³⁹.

c) En fin, ante la falta de un claro apoyo normativo, se ha recurrido asimismo a la *voluntad hipotética común de los socios* en relación con la causa lucrativa de las sociedades para fundamentar el pretendido derecho a la distribución periódica de las ganancias⁴⁰. Esta operación hermenéutica tal vez sea adecuada en las sociedades de personas, en las que puede tener sentido llenar el vacío legal suponiendo que la regla del reparto anual de las ganancias es la que hubieran convenido las partes, como medio de remunerar el mayor riesgo que asumen al responder ilimitadamente de las deudas sociales⁴¹. Pero en las sociedades de capital

³⁷ Vid. SSTS de 10 de octubre de 1996 (RJ 1996, 7063), de 19 de marzo de 1997 (RJ 1997, 1721), de 7 de diciembre 2011 (RJ 2012, 3251) y de 3 de febrero de 2020 (RJ 2020, 123).

³⁸ Afirma, en concreto, que «[l]os socios, conforme al artículo 85 invocado en el recurso, en relación al 215 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a los dividendos según su participación en el capital social, salvo disposición contraria de los Estatutos. *La autorización estatutaria de poder dedicar la totalidad de los beneficios a constituir reservas libres para nada quedó acreditada*» (la cursiva es nuestra).

³⁹ Así, correctamente, SJMer. núm. 2 de Madrid, de 11 de octubre de 2006 (JUR 2007, 128903). Ésta es, por lo demás, la interpretación unánime en la doctrina; *vid., ex multis*, CARLÓN, L., «Comentario al artículo 29 LSRL», en MOTOS/ALBALADEJO (dirs.), *Comentarios al Código de comercio y legislación mercantil especial*, tomo XXIII, Madrid [Edersa], 1984, pp. 319-321; GALÁN, E., «Comentario al artículo 85», ARROYO (*et al.*) (dirs.), *Comentarios a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada*, 2.^a ed., Madrid [Tecnos], 2009, pp. 958-960.

⁴⁰ *Vid.* CAMPINS, A., *ob. cit.*, pp. 4, 13 y 26 de la versión digital.

⁴¹ Según GALGANO, F., *Il contratto di società. Le società di persone*, Bolonia [Zanichelli], 1979, p. 94, éste podría ser el fundamento del artículo 2262 del *Codice civile*, que establece, en la *società semplice*, el derecho del socio a percibir los beneficios tras la aprobación del balance, si bien acaba descartándolo, porque la norma es aplicable también a las sociedades comanditarias, en las que el comanditario no asume responsabilidad personal por las deudas sociales. Entre nosotros, sostienen que el reparto anual es la regla en las sociedades de personas, entre otros, GIRÓN, J., *Derecho de sociedades*, Valladolid [s. e.], 1976, pp. 491 y

no hay ninguna laguna que colmar: al asignarle la competencia a la junta [arts. 160.1, letra a), 164 y 273.1 LSC], la Ley ha previsto ya la forma en la que habrán de distribuirse las ganancias. Y si, pudiendo hacerlo, los socios no se han apartado de ella (p. ej., estableciendo en los estatutos la obligación de repartir un dividendo mínimo anual), parece sensato pensar que es porque la regla legal refleja su voluntad (no hipotética, sino) real. En otras palabras: no existe ninguna razón para dudar de que lo que quiere quien entra a formar parte de una sociedad de capital es que sea la mayoría la que, en cada ejercicio, determine la aplicación del resultado, sin más límites que los que la Ley impone a los acuerdos de la junta (art. 204 LSC).

No encontramos, pues, buenos argumentos para apartarnos de la doctrina mayoritaria, que ve en el «derecho a participar en el reparto de las ganancias» del artículo 93.1, letra a), de la Ley de Sociedades de Capital un mero «principio programático, como declaración abstracta y atemporal de que el destinatario último del beneficio social es el accionista»⁴².

2. *La tesis criticada altera injustificadamente las reglas sobre la carga de la prueba en la impugnación.* — Si, como acabamos de ver, no existe en nuestro ordenamiento un derecho al reparto periódico (anual) de dividendos, considerar que ésta es la norma y el atesoramiento la excepción supone alterar de manera injustificada las reglas sobre distribución de la carga de la prueba en el proceso de impugnación⁴³. Conforme al artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil le corresponde al actor probar «la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda». Trasladado al ámbito de la impugnación del acuerdo de atesoramiento (o del rechazo de la propuesta de reparto), esto implica que el demandante tiene que demostrar que los socios mayoritarios actuaron con abuso, lo que, en

492; CAPILLA, F., «Comentario al artículo 1689 CC», en ALBALADEJO (dir.), *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, tomo XXI, vol. 1.º, Madrid [Edersa], 1990, pp. 353 y 354; PAZ-ARES, C., «Comentario al artículo 1689 CC», en PAZ-ARES (et al.) (dirs.), *Comentario del Código civil*, tomo II, Madrid [Ministerio de Justicia], 1991, p. 1437.

⁴² Así, MUÑOZ MARTÍN, M., «El derecho al dividendo», en ALONSO UREBA (et al.) (coords.), *Derecho de sociedades anónimas*, tomo II, vol. 1, Madrid [Civitas], 1994, p. 306, quien expresa, como decimos, el sentir de la doctrina más representativa: *vid., ex multis*, ILLESCAS, R., ob. cit., pp. 164 y ss.; SÁNCHEZ ANDRÉS, A., en URÍA (et al.) (dirs.), *Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles*, tomo IV, vol. 1.º, Madrid [Civitas], 1994, pp. 114 y ss.; VICENT CHULIÁ, F., *Introducción al Derecho mercantil*, vol. 1, 24.ª ed., Valencia [Tirant lo Blanch], 2022, pp. 1342 y ss., etc.

⁴³ Como señala VICENT CHULIÁ, F., *loc. ult. cit.*, p. 1344, «[l]a construcción doctrinal de que existe violación de un derecho [anual al dividendo] no es correcta, de lo contrario no sería necesario probar el abuso [...]. No habría que probar nada, más que remitir a las cuentas anuales aprobadas por la junta general».

definitiva, supone acreditar que lo hicieron en su propio interés y con el objetivo de perjudicar injustificadamente a la minoría⁴⁴. Lógicamente, no se le puede exigir la prueba de un hecho negativo, como es la ausencia de una necesidad razonable de la sociedad (art. 217.7 LEC). De modo que alegada ésta y probados los otros dos extremos, le corresponderá a la sociedad (*rectius*, a la mayoría) contraargumentar la existencia del abuso, para lo que podrá acreditar, por ejemplo, la necesidad de atesorar los beneficios⁴⁵.

En ocasiones, *la ley* invierte esta regla general y le adjudica a la sociedad la carga de probar que el acuerdo responde al interés social, sin necesidad de que el demandante tenga que demostrar el abuso (que se entiende *in re ipsa*). Es lo que sucede, en particular, con el derecho de preferencia en los aumentos de capital (art. 308 LSC). En este caso, el legislador ha decidido asignarle a la mayoría la legitimación para disponer de un derecho individual del socio, pero sólo y exclusivamente en la medida en que el interés social lo exija. Ahora bien, esta inversión de la carga de la prueba *no está prevista* para la exclusión del presunto derecho al dividendo periódico, lo cual es prueba, una vez más, de su inexistencia⁴⁶.

No hay, por tanto, ninguna base legal para sostener que, alegada — pero no acreditada— la abusividad del acuerdo de atesoramiento por el demandante, le corresponde a la mayoría argumentar y probar que su adopción respondía a una «necesidad razonable de la sociedad» (art. 204.1 II LSC). Esta forma de pensar lleva aparejado, además, el riesgo de que el juez acabe realizando un control de oportunidad y conveniencia acerca de una decisión de política empresarial para el que no está capacitado ni legitimado⁴⁷. En este sentido, hay que tener en cuenta que, al contrario de lo que ocurre con los administradores (art. 225 LSC), la mayoría no tiene un deber de comportarse con la diligencia de un ordenado empresario, ya que, a fin de cuentas, es su propio patrimonio el que sufrirá las

⁴⁴ Así, correctamente, SSAP Valencia de 13 de octubre de 2008 (AC 2008, 2073) y de 26 de enero de 2021 (JUR 2021, 98256); SSAP Madrid de 30 de enero (JUR 2009, 155931), de 24 de septiembre (JUR 2009, 470747) y de 23 de diciembre de 2009 (JUR 2010, 92632).

⁴⁵ *Vid.*, con buen criterio, SÁNCHEZ RUIZ, M., *ob. cit.*, pp. 101 y ss.; CURTO, M.^a M., *La protección del socio minoritario*, Valencia [Tirant lo Blanch], 2019, pp. 207 y ss. Ilustra bien cuanto decimos en el texto el caso enjuiciado por la SAP Barcelona de 27 de enero de 2011 (JUR 2011, 203520): la sociedad, dedicada a la explotación de un bien inmueble en alquiler, contaba con un capital social de 120.202,42 euros y reservas voluntarias por un importe de 178.435,17 euros. En el ejercicio impugnado, obtuvo unos beneficios de 37.035,24 euros, que se aplicaron íntegramente a reservas, como en años anteriores. La sentencia reconoce que el demandante acreditó los indicios de una situación de abuso, pero la sociedad consiguió probar que la falta de distribución de dividendos respondía a la necesidad de acometer una serie de obras de mejora en el edificio.

⁴⁶ *Vid.* ROSSI, G., *Utile di bilancio, riserve e dividendo*, Milán [Giuffrè], 1957, p. 181.

⁴⁷ Así, ILLESCAS, R., *ob. cit.*, pp. 217 y 218.

consecuencias de una mala decisión⁴⁸. Por eso, creemos que, para impugnar con éxito el atesoramiento, no basta con que aparentemente no exista ninguna necesidad razonable de la sociedad para acumular reservas (p. ej., la cifra de fondos propios sobrepasa la media del sector, hay un exceso de tesorería, etc.), porque eso no dejaría de ser un error de gestión, frente al que el socio discrepante no tiene otro instrumento de protección que ejercitar el derecho de separación (*ex art. 348 bis LSC*). El demandante debe probar que con esa operación el mayoritario persigue satisfacer un interés particular e irrogarle un daño injustificado a la minoría (p. ej., adquirir a bajo precio las acciones o participaciones del minoritario, ahogarle financieramente, forzarle a abandonar la sociedad, etc.)⁴⁹. Aunque, a tal fin, podrá recurrir, naturalmente, a indicios o presunciones (art. 386 LEC)⁵⁰ (p. ej., que la mayoría participa de las ganancias de forma indirecta, a través de la remuneración de su cargo o de operaciones vinculadas; que existe un enfrentamiento personal entre los socios; que, atendiendo a las circunstancias, la constitución de reservas es absolutamente irracional, etc.).

III. PLANTEAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN ALTERNATIVA: LA IMPUGNACIÓN COMO REMEDIO EFICAZ FRENTE AL ATESORAMIENTO ABUSIVO DE BENEFICIOS

Las dificultades teóricas y prácticas que presentan las distintas soluciones propuestas hasta la fecha (*supra* II) aconsejan buscar un remedio alternativo. A nuestro juicio, la herramienta más eficaz para combatir el atesoramiento abusivo de beneficios es la *acción de impugnación*. En concreto, entendemos que el planteamiento correcto debería ser el siguiente: el socio disconforme con la política de dividendos de la mayoría tiene el derecho, y también la carga, de formular la

⁴⁸ Esto es algo que a menudo se pasa por alto: la impugnación de un acuerdo de la junta por «lesión del interés social» (*rectius*, por infracción del contrato de sociedad) exige siempre un comportamiento «desleal». Lo que el legislador sanciona es que la mayoría obtenga ventajas especiales o particulares (*Sondervorteile*) a costa del patrimonio común (art. 204.1 I LSC) o de la minoría (art. 204.1 II LSC), no los comportamientos negligentes. De ahí que no sea del todo correcto —por más que pueda resultar gráfico— decir que las decisiones de la junta, como es la relativa al reparto de dividendos, están bajo el amparo de la *business judgment rule* (cfr., p. ej., ALFARO, J. y CAMPINS, A., *ob. cit.*, pp. 22, 24 y 25)—, porque este parámetro de revisión se aplica exclusivamente a la conducta de los administradores (art. 226 LSC).

⁴⁹ Como dice DEL CORRAL, D., *ob. cit.*, pp. 597 y 598, glosando a la *Cassazione*: «il socio, in fatti, non vince la sua causa allegando e provando che l'accantonamento non sia stato motivato, ovvero che sia stato disposto per un eccesso di prudenza, quindi inutilmente [...]; piuttosto [...] l'attore dovrebbe dimostrare sia la mancanza di qualsiasi genuino interesse della società all'autofinanziamento sia la presenza di un intento extrasociale fraudolento o oppressivo in capo alla maggioranza».

⁵⁰ *Vid.* SAP Cáceres de 6 de abril de 2018, cit. *supra* en la nt. 5.

propuesta de reparto que considere oportuna; rechazada esa propuesta por la junta, podrá entablar la correspondiente acción de impugnación (*ex art. 204.1 II LSC*), pero —y esto es lo importante— *no para que el juez anule el «acuerdo negativo»* (que no es tal acuerdo⁵¹), sino para que determine si la mayoría incumplió sus deberes contractuales al rechazar ese concreto reparto y, de ser así, *lo declare adoptado, descontando los votos de los socios infractores*⁵².

Una exposición adecuada de esta tesis exigiría un esfuerzo argumentativo que no podemos llevar a cabo en esta sede. Por lo que tendremos que conformarnos con dejar apuntadas las tres claves que la sustentan, a saber: que las acciones de impugnación no son acciones de nulidad, sino de cumplimiento contractual (*infra A*); que la impugnación por lesión del interés social despliega sus efectos sobre los votos y no sobre el acuerdo (*infra B*); y que esos efectos consisten en la «neutralización» del

⁵¹ No es éste el lugar apropiado para abordar el complejo asunto de los denominados «acuerdos negativos». Tan sólo diremos que, a nuestro juicio, la esencia de un acuerdo es que, con su adopción, se incorpora al ordenamiento societario una nueva regla de organización que, a partir de ese momento, resulta vinculante para todos los socios (art. 159.2 LSC). Y nos parece claro que, del rechazo de una propuesta, no se deriva vínculo organizativo alguno, puesto que su única consecuencia es el mantenimiento del *statu quo* preexistente. En otros términos: un «acuerdo negativo» no puede ser un verdadero acuerdo, porque no despliega ningún efecto jurídico-organizativo [*vid.* ROJO, Á., «Artículo 204. Impugnación de acuerdos», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *Comentario a la Ley de Sociedades de Capital*, tomo I, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2011, pp. 1438 y 1439]. Lo que no quita para que, como decimos en el texto y desarrollamos *infra* con más detalle, quepa reaccionar frente al rechazo de una propuesta ejercitando una acción de impugnación por lesión del interés social, puesto que ésta se dirige, en el fondo, contra los votos.

⁵² En Alemania, proponen esta solución, entre otros, GUTBROT, M. B., «Vom Gewinnbezugsrecht zum Gewinnanspruch des GmbH-Gesellschafters», en *GmbHR*, núm. 8, 1995, p. 557; FICHELTMANN, H., «Comentario al § 42.a GmbHG», en BARTL (*et al.*), *Heidelberger Kommentar zum GmbH-Recht*, 4.^a ed. (las hay posteriores), Heidelberg [C. F. Müller], 1998, *Rn.* 38; BORK, R. y OEPEN, K., *ob. cit.*, pp. 245 y 246; FLEISCHER, H. y TRINKS, J., «Minderheitenschutz bei der Gewinnthesaurierung in der GmbH. Ein deutsch-spanischer Rechtsvergleich», en *NZG*, núm. 8, 2015, pp. 293 y 294. Con carácter general, admiten, entre nosotros, la posibilidad de que el juez declare adoptado el acuerdo tras descontar los votos de los socios desleales, entre otros, MARÍN DE LA BÁRCENA, F., «Proclamación de acuerdos y acciones declarativas del resultado positivo de una votación», en *RDM*, núm. 275, 2010, *passim* e IRIBARREN, M., «La impugnación de los acuerdos negativos de la junta general», en *RDM*, núm. 304, 2017, *passim* (consultado en versión digital); y, en relación con el supuesto que nos ocupa, de nuevo, MARÍN DE LA BÁRCENA, F., «La impugnación de acuerdos negativos (art. 204.1 LSC)», en RODRÍGUEZ ARTIGAS (*et al.*) (dirs.), *El nuevo régimen de impugnación de los acuerdos sociales de las sociedades de capital*, Madrid [Colegio Notarial], 2015, pp. 290 y 291 y, con algunas dudas, PAZ-ARES, C., «Violación de pactos, impugnación de acuerdos y principio de no contradicción», en *RDM*, núm. 325, 2022, p. 46.

voto de los socios incumplidores, con lo que la labor del juez es sustancialmente idéntica a la del presidente de la junta y consiste en declarar el verdadero resultado de la votación, esto es, el obtenido sin tener en cuenta dichos votos (*infra* C).

*A. Las acciones de impugnación no son acciones de nulidad,
sino de cumplimiento contractual*

La atribución de personalidad jurídica a las sociedades de capital (art. 33 LSC) plantea una metáfora extraordinariamente útil, dado que nos ahorra tener que desarrollar a cada rato el complejo mecanismo de imputación en el que aquélla se concreta, mediante el sencillo expediente de tratar a la compañía *como si* fuese un auténtico sujeto de derecho. Lo malo es que, a menudo, se olvida que la persona jurídica no es más que eso, una simple *forma de hablar*, y se piensa que de verdad existe una realidad subjetiva distinta de los seres humanos que la conforman, con consecuencias prácticas muy negativas. Quizás la peor es que ha contribuido de un modo notable a mantener el Derecho de las sociedades corporativas alejado de las coordenadas del Derecho general de obligaciones y contratos.

La razón de ello radica en que esta visión exagerada de la personalidad jurídica sitúa al ente personificado, a la corporación, como sujeto de las relaciones jurídico-societarias y, en consecuencia, niega la existencia de un vínculo contractual entre los socios⁵³. Lo expone de un modo muy claro la Dirección General de los Registros y del Notariado en una vieja resolución de 21 de junio de 1990 (RJ 1990/5366):

«[En las sociedades de capital] las relaciones no se entablan entre los socios, sino entre el socio y la sociedad. Se explica así que la personalidad jurídica de la sociedad —plena y completa— aparezca independizada de sus miembros y se asiente sobre el principio de unidad. El ente creado se separa de quienes le dieron vida y permanece inmune a sus vicisitudes».

Partiendo de estas premisas, no es de extrañar que hayamos tardado tanto en darnos cuenta de que las acciones de impugnación (art. 204 LSC) no son más que *acciones de cumplimiento contractual*⁵⁴. Tradicionalmente, esta materia se ha venido encuadrando, entre nosotros, dentro de la problemática general de la invalidez de los negocios jurídicos⁵⁵. Y fuera de nuestras fronteras, se ha llegado incluso a trazar un paralelismo entre la impugnación y el procedimiento administrativo, por entenderse que la posición del socio lesionado por un acuerdo de la junta

⁵³ Vid., p. ej., GIRÓN, J., *Derecho de sociedades*, ob. cit., pp. 276 y 277, aunque *cf.* con lo que dice luego en la p. 298.

⁵⁴ No así las de «nulidad radical» por contravención del orden público (art. 205.1, *in fine*, y 206.2 LSC).

⁵⁵ Vid. una exposición canónica de la doctrina al uso en SÁNCHEZ CALERO, F., *La junta general en las sociedades de capital*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2007, pp. 357 y ss.

sería equiparable a la de quien resulta perjudicado por un acto de la Administración pública⁵⁶. Sólo en los últimos tiempos se ha empezado a abrir paso la idea de que, en realidad, nos encontramos ante un remedio «que el ordenamiento ofrece al socio para derrotar a la mayoría que ha incumplido, en sentido amplio, el contrato de sociedad»⁵⁷.

Ésta es, en nuestra opinión, la interpretación más adecuada: sostener que, entre los socios de una sociedad de capital, no existen relaciones contractuales no sólo es rendirle tributo a una concepción superada de la personalidad jurídica, sino que choca frontalmente con el tenor actual del artículo 204.1 II de la Ley de Sociedades de Capital, que reconoce hoy de forma expresa lo que la mejor doctrina deducía ya de la antigua regulación, esto es, que la mayoría tiene un deber de lealtad *frente a la minoría*⁵⁸. Además, el régimen de la impugnación se comprende mejor desde esta perspectiva contractualista. Así se explica, por ejemplo, que no se pueda impugnar un acuerdo por la infracción de requisitos meramente procedimentales (art. 204.3 LSC), porque se trata de incumplimientos poco relevantes. También tiene sentido que la legitimación para entablar la acción se limite a aquellos sujetos que hayan podido verse afectados en sus intereses legítimos por la infracción contractual (art. 206.1 LSC). Y, en fin, es lógico que no quepa denegar la inscripción de un acuerdo meramente impugnabile, puesto que el alcance de la calificación registral se circunscribe a «la validez de su contenido» (arts. 18.2 C. de C. y 6 RRM) y, por tanto, el Registrador debería limitarse a comprobar que lo acordado por los socios no vulnera ninguna norma imperativa ni resulta contrario al orden público (art. 205.1, *in fine*, LSC), sin entrar a valorar si la mayoría ha incumplido el contrato de sociedad⁵⁹.

⁵⁶ Vid. PUPO, E., *Il voto negativo nell'assemblea della società per azioni*, Milán [Giuffrè], 2016, pp. 108 y ss., siguiendo a VILLATA, S. A., *Impugnazioni di delibere assembleari e cosa giudicata*, Milán [Giuffrè], 2006, p. 381.

⁵⁷ Vid. ALFARO, J., en ALFARO/MASSAGUER, «Artículo 204. Acuerdos impugnables», en JUSTE (coord.), *Comentario de la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno corporativo (Ley 31/2014)*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2015, p. 164. Conforme con esta interpretación, IRIBARREN, M., *La responsabilidad del socio por los acuerdos de la junta*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2022, pp. 32 y ss. y un apunte en el mismo sentido también en CARRASCO PERERA, Á., *Derecho de contratos*, ob. cit., p. 1171.

⁵⁸ Vid. ALFARO, J., *Interés social y derecho de suscripción preferente*, Madrid [Civitas], 1995, *passim* (vid. espec. pp. 34 y ss.).

⁵⁹ Vid., de nuevo, sobre todas estas cuestiones, ALFARO, J., «Artículo 204», ob. cit., pp. 163 y ss. y, en particular, sobre la última, DE CASTRO MARTÍN, J. L., «La estabilidad de los acuerdos sociales. Los límites de la calificación del Registrador mercantil respecto a la validez de los acuerdos de los órganos de las sociedades de capital», en *RDM*, núm. 293, 2014, *passim*.

B. Los efectos de las acciones de impugnación por lesión del interés social no se proyectan sobre el acuerdo, sino sobre los votos del socio incumplidor

Ahora bien, al igual que la doctrina más tradicional, los valedores de esta nueva interpretación consideran que la impugnación se dirige siempre a obtener la declaración judicial de invalidez del acuerdo, entendido éste como acto o negocio jurídico unilateral imputable a la sociedad⁶⁰. Tan sólo cambiaría la causa de esa invalidez, que derivaría de la inobservancia del contrato de sociedad por parte de los socios que contribuyeron con su voto a la formación del acuerdo y no, como se venía sosteniendo, de la existencia de «vicios» intrínsecos al negocio. A nuestro modo de ver, sin embargo, la acción de impugnación —al menos cuando su ejercicio se basa en la lesión del interés social—, aunque *formalmente* se dirija contra el acuerdo, se proyecta *materialmente* sobre los votos de los socios incumplidores.

Dar este otro paso exige superar, por fin, ese «prejuicio realista»⁶¹, que hasta ahora nos ha impedido advertir que, en las relaciones internas, la técnica de la personalidad jurídica juega un papel muy limitado. De hecho, su única función es simplificar el proceso de impugnación. Y es que atribuirle a la sociedad el acuerdo impugnado hace posible que la acción se dirija contra un único sujeto, aun cuando el «vicio» se predique de una pluralidad de actos (los votos) imputables a una pluralidad de personas (los socios). En otras palabras: identificar en el acuerdo, como acto de la sociedad, el objeto de las acciones de impugnación le permite al socio actuante solicitar, en su caso, la tutela judicial frente al incumplimiento contractual de varios sujetos sin tener que pasar por el engorroso trámite de un litisconsorcio pasivo necesario (art. 12.2 LEC). Nada más (ni nada menos).

Por lo demás, que el objeto —siquiera mediato— de la impugnación son los votos se aprecia con toda claridad en los *supuestos de exclusión*. Como es sabido, el artículo 190.1, letra b), de la Ley de Sociedades de Capital prohíbe al socio ejercitar el derecho de voto cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto excluirle de la sociedad. Pues bien, si, a pesar de esta prohibición, el socio al que se pretende excluir acaba tomando parte en la votación y, gracias a su voto en contra, la propuesta sale rechazada, no debería plantear ninguna duda que los demás socios pueden acudir al juez para que éste descuenta los votos

⁶⁰ Vid. ALFARO, J., «La naturaleza jurídica de los acuerdos sociales», entrada en el blog *Almacén de Derecho* del 14 de octubre de 2016 (disponible, a enero de 2023, en la siguiente dirección electrónica: <https://almacenederecho.org/la-naturaleza-juridica-los-acuerdos-sociales>).

⁶¹ Del que habla PAZ-ARES, C., «La sociedad mercantil: atributos y límites de la personalidad jurídica. Las cuentas en participación», en URÍA/MENÉNDEZ (dirs.), *Curso de Derecho Mercantil*, tomo I, 2.^a ed., Cizur Menor (Navarra) [Thomson – Civitas], 2016, p. 568.

«inválidamente» emitidos y declare aprobado el acuerdo de exclusión⁶². Y tampoco parece discutible que el cauce adecuado para ello es el ejercicio de una acción de impugnación, dirigida contra la sociedad y sujeta a los requisitos de legitimación y plazo previstos en los artículos 205 y 206 de la Ley de Sociedades de Capital.

C. Los efectos de la impugnación por lesión del interés social consisten en la «neutralización» del voto del socio incumplidor

Hay quien podría pensar que esta solución (descontar los votos y proclamar adoptado el acuerdo aparentemente rechazado) es excepcional y únicamente puede llevarse a cabo cuando existe una prohibición expresa de voto —es decir, en los supuestos de conflictos «graves» del art. 190.1, letra b), LSC—, pues sólo en estos casos el sufragio emitido sería nulo por infracción de una norma legal (art. 6.3 CC)⁶³. En cambio, si el socio está legitimado para votar —como sucede en los demás supuestos de conflictos de interés (art. 190.3, prim. inciso, LSC)— el voto no podría declararse nulo *ex post*, ya que, con su emisión, no se habría vulnerado ninguna norma imperativa. Lo único que cabría hacer es impugnar el acuerdo cuando éste, por su contenido, resultase lesivo para el interés social (art. 204.1 LSC).

⁶² Así, RECALDE, A., «Artículo 190. Conflicto de intereses», en JUSTE/RECALDE (coords.), *La junta general de las sociedades de capital*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2022, p. 531; SANCHO GARGALLO, I., «Artículo 190. Conflicto de intereses», en GARCÍA-CRUCES/SANCHO GARGALLO (dirs.), *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, tomo III, Valencia [Tirant lo Blanch], 2021, p. 2671. No obstante, hay sentencias para todos los gustos: junto a aquéllas que, acertadamente, declaran aprobado el acuerdo de exclusión una vez descontados los votos [*vid.*, p. ej., SAP Asturias de 31 de marzo de 2003 (AC 2003, 1500); SSAP Madrid de 17 de junio de 2013 (JUR 2013, 265030), de 11 de diciembre de 2015 (JUR 2016, 76950) (aunque, en el caso concreto, no se superó la «prueba de resistencia») y de 22 de abril de 2016 (JUR 2016, 125166) (que, no obstante, rechaza declarar adoptado el acuerdo de exclusión por ausencia de causa legal)], las hay también que, de forma incorrecta, se limitan a declarar nulo el «no acuerdo» de exclusión [*vid.*, p. ej. SAP Zaragoza 18 de diciembre de 2009 (JUR 2010, 223876); SAP Barcelona de 17 de noviembre de 2011 (JUR 2012, 133672)].

⁶³ Así, p. ej., COSTAS, J., *El deber de abstención del socio en las votaciones*, Valencia [Tirant lo Blanch], 1999, p. 290: «La naturaleza prohibitiva e imperativa del [art. 190.1 LSC] determina la nulidad de pleno derecho del voto emitido por el socio que se encuentra en alguna de las situaciones de conflicto de intereses citadas en él (art. 6.3 CC)»; HERNÁNDEZ SANZ, E., «El deber de abstención en el voto como solución legal ante determinados supuestos de conflicto de intereses en la sociedad de responsabilidad limitada», en *RdS*, núm. 6, 1996, p. 124; ALCALÁ DÍAZ, M.^a Á., «El conflicto de interés socio-sociedad en las sociedades de capital», en *RdS*, núm. 9, 1997, p. 97. El propio artículo 204.3, letra d), de la Ley de Sociedades de Capital habla de la «invalidez» de los votos, pensando, sin duda, en los emitidos contra la prohibición del artículo 190.1 (pero *vid. infra* la nt. siguiente).

No obstante, este razonamiento parte, a nuestro juicio de una premisa equivocada: el «vicio» del que adolece el voto del socio incurso en un conflicto de interés del artículo 190.1 de la Ley Sociedades de Capital no es el de la nulidad por contravención de una norma imperativa, sino que su «neutralización» es la consecuencia de un incumplimiento contractual⁶⁴. A este respecto, no hay que olvidar que la sanción prevista en el artículo 6.3 del Código civil se sustenta siempre en una prohibición *impuesta por una norma legal* y no en una disposición procedente de la autonomía privada⁶⁵. De forma que hablar de «nulidad» del voto podría tener algún sentido cuando el deber de abstención se establece en la ley, pero obviamente dejaría de tenerlo si se contempla en una cláusula estatutaria⁶⁶. Y a la vista está que los estatutos también pueden contener prohibiciones de voto (art. 190.1 II LSC)⁶⁷, cuya infracción es claro que daría lugar igualmente a su «neutralización», es decir, a que las acciones o participaciones del socio que se encuentre en la situación de conflicto se deduzcan del capital social para el cómputo de la mayoría que en cada caso sea necesaria (art. 190.2 LSC).

⁶⁴ La terminología empleada («neutralización» o, como decimos más abajo en el texto, «irrelevancia») no tiene ninguna pretensión dogmática. Con ello, tan sólo se quiere poner el acento en el hecho de que la ineficacia del voto no deriva aquí de la infracción de una norma imperativa y que estamos, por tanto, fuera del ámbito de aplicación del artículo 6.3 del Código civil. Pero, más allá de eso, no tendríamos empacho alguno en decir que el voto contrario al deber de lealtad es «inválido» [como dice el art. 204, letra d), LSC] o «nulo» (como dicen, p. ej., los alemanes siguiendo a ZÖLLNER, W., *Die Schranken mitgliedschaftlicher Stimmrechtsmacht bei den privatrechtlichen Personenverbänden*, Múnich y Berlín [C. H. Beck], 1963, pp. 366 y ss.).

⁶⁵ *Vid.* CARRASCO PERERA, Á., «Comentario al artículo 6.3 CC», en ALBALADEJO/DÍAZ ALABART (dirs.) *Comentarios*, ob. cit., tomo I, vol. 1.º, 2.ª ed., Madrid [Edersa], 1992, p. 806.

⁶⁶ Con la intención de orillar el problema, se ha llegado a decir que en este último caso los votos en lugar de nulos serían meramente anulables (*vid.* HERNÁNDEZ SANZ, E., ob. cit., p. 124). Pero esta explicación no convence. Más allá de que con esto lo que se hace es trasladar al nivel de los votos —en tanto que actos jurídicos— la discutible distinción entre acuerdos nulos y anulables que ha desaparecido de la Ley actual (art. 204 LSC), lo cierto es que no hay el más mínimo fundamento para afirmar que la «anulabilidad», entendida en su sentido técnico habitual como nulidad especial caracterizada por estar la acción de impugnación sometida a un plazo y la legitimación para impugnar restringida a ciertos sujetos (arts. 1303 y ss. CC), es el tipo de ineficacia que afecta, con carácter general, a aquellos actos jurídicos que vulneran una prohibición contenida en una norma procedente de la autonomía de la voluntad.

⁶⁷ Al margen de la habilitación del artículo 190.1 II de la Ley de Sociedades de Capital, la mejor doctrina entiende que es posible pactar en los estatutos otras prohibiciones de voto no contempladas en la Ley; *vid.*, p. ej., COSTAS, J., ob. cit., pp. 104 y ss.; RECALDE, A., ob. cit., pp. 525 y 526, y *vid.* asimismo la STS de 12 de noviembre de 2014 (RJ 2014, 6461), si bien, en el caso concreto, el Tribunal consideró que la prohibición de votar fijada en los estatutos contravenía las normas internas de gobierno corporativo de la sociedad afectada.

En realidad, esta consecuencia (la «irrelevancia» o «neutralización» del voto de la que hablamos) no es más que la *sanción que la ley anuda al incumplimiento* por parte del socio de cualquiera de sus obligaciones principales⁶⁸. Respecto del deber de aportar, esto se ve claramente en el artículo 83.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que impide ejercitar el derecho de voto al socio moroso. Y, en cuanto al deber de fidelidad, lo demuestra el artículo 190.1, que recoge una serie de supuestos en los que el legislador presume *iuris et de iure* que el socio lo incumplirá al votar y, por eso, también le impide hacerlo. En las demás hipótesis de conflicto de interés, el incumplimiento se presume sólo con carácter *iuris tantum* [como pasa con los llamados conflictos «transaccionales» (art. 190.3, prim. inciso, LSC)] o bien no se presume en absoluto [como sucede con los denominados conflictos «posicionales» (art. 190.3, últ. inciso, LSC)]. De ahí que, en estos dos últimos casos, no pueda ser apreciado directamente por el presidente de la junta, que no está facultado para impedirle el voto al socio conflictuado⁶⁹. En estos supuestos, el litigio ha de sustanciarse ante los órganos jurisdiccionales, mediante el ejercicio de una acción de impugnación. Aunque, en el fondo, la labor que asume el juez ante estos otros conflictos (*rectius*, incumplimientos) es la misma que la del presidente de la junta: una vez apreciado el carácter lesivo o abusivo del acuerdo, deberá dejar sin efectos los votos del socio incumplidor que contribuyeron a la adopción o el rechazo de la propuesta y declarar como verdadero resultado de la votación el alcanzado por el resto⁷⁰.

Lo que pasa es que esta operación no se aprecia bien cuando se impugnan «acuerdos positivos». Porque, al fin y al cabo, lo mismo da descontar los votos favorables y proclamar como resultado el rechazo de la propuesta que, directamente, anular el acuerdo. Pero sí se percibe con claridad cuando el objeto de la impugnación es un —mal llamado— «acuerdo negativo», es decir, cuando la impugnación se dirige contra la desestimación de una propuesta, ya que, aquí, la operación culminaría con la declaración, por parte del juez, de que el acuerdo fue realmente adoptado.

En conclusión: desde nuestra perspectiva, el tratamiento que se le ha de dar al socio que vota en contra de su exclusión es el mismo que merece el que lo hace en contra, por ejemplo, de una propuesta de reparto de beneficios cuyo rechazo es abusivo. En uno y otro caso hay un incumplimiento del deber de lealtad (o éste se presume *iuris et de iure*) y,

⁶⁸ Vid. IRIBARREN, M., «La impugnación de los acuerdos», ob. cit., p. 16 de la versión digital.

⁶⁹ Naturalmente, podrá hacerlo a su riesgo. Es decir, si considera que el socio está actuando de manera abusiva al votar a favor o en contra de una propuesta podrá no tener en cuenta su voto, pero se arriesga a una acción de responsabilidad. Lo que está claro, en cualquier caso, es que no está obligado a impedir o a no computar el voto de un socio legitimado por muy evidente que resulte el incumplimiento, por lo que nunca responderá si no lo hace, aunque de ello se derive un perjuicio para la sociedad o para el resto de socios.

⁷⁰ Vid. RECALDE, A., ob. cit., p. 548.

en consecuencia, el voto no puede tenerse en cuenta a la hora de determinar el resultado del sufragio. Las diferencias existen solamente en el plano «procesal»: en el primer supuesto, el incumplimiento puede apreciarse y sancionarse *ex ante* el presidente de la junta, porque está determinado de antemano, mientras que, en el segundo, es necesario un pronunciamiento judicial *ex post*.

*D. Aplicación de lo anterior a los supuestos
de atesoramiento abusivo de beneficios*

Llegados a este punto, contamos ya con las herramientas necesarias para solventar de manera eficaz los problemas que plantea el atesoramiento abusivo de beneficios.

a) El socio descontento con la propuesta de aplicación del resultado no puede limitarse a impugnar el acuerdo y exigir —sobre la base de un pretendido «derecho anual al dividendo» (*supra* II.D.1)— que se condene a la sociedad a repartir todas las ganancias del ejercicio. Tiene que plantear en la junta aquella propuesta de distribución que, a su juicio, la mayoría no podría rechazar sin incumplir el deber de lealtad (que puede ser del cien por cien del resultado, pero que, atendiendo a las circunstancias, podría reducirse a un porcentaje inferior o, incluso, abarcar reservas acumuladas).

b) Si el acuerdo no sale adelante gracias al voto en contra de la mayoría, podrá presentar demanda de impugnación solicitando: (i) que el juez declare adoptado el acuerdo de reparto una vez descontados los votos de los socios desleales; y (ii) que condene a la sociedad a pagar el dividendo *ya acordado* por la junta. Pero, para ello, tendrá que alegar y probar que la mayoría actuó de forma abusiva (*rectius*, que incumplió el contrato de sociedad), esto es, que lo hizo en su propio interés y con la finalidad de provocar un daño injustificado al resto de socios (art. 204.1 II LSC).

De este modo se solucionan los principales problemas que plantean las tesis alternativas. En primer lugar, está claro que lo que se le pide al juez no es que sustituya la voluntad social (cfr. *supra* II.A), sino que aplique las consecuencias del incumplimiento contractual de la mayoría y *declare* el verdadero resultado de la votación. Por otra parte, se evita que el socio tenga que padecer el «bucle impugnatorio» al que le aboca una condena a aprobar un reparto «equitativo» u «oportuno» (cfr. *supra* II.B). Además, se sortean los problemas de ejecución que plantean las sentencias que obligan a realizar un reparto mínimo o concreto (cfr. *supra* II.C), porque la condena consistiría aquí en pagar una cantidad de dinero con base en el derecho al dividendo previamente acordado y no a emitir una declaración de voluntad. Y todo ello se logra sin necesidad de fingir la existencia de un supuesto derecho al reparto periódico del dividendo (cfr. *supra* II.D.1) ni de invertir la carga de la prueba en el proceso de impugnación (cfr. *supra* II.D.2).

IV. BIBLIOGRAFÍA

- ALCALÁ DÍAZ, M.^a Á., «El conflicto de interés socio-sociedad en las sociedades de capital», en *RdS*, núm. 9, 1997, pp. 89-142.
- ALFARO, J., *Interés social y derecho de suscripción preferente*, Madrid [Civitas], 1995.
- en ALFARO/MASSAGUER, «Artículo 204. Acuerdos impugnables», en JUSTE (coord.), *Comentario de la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno corporativo (Ley 31/2014)*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2015.
- «La naturaleza jurídica de los acuerdos sociales», entrada en el blog *Almacén de Derecho* del 14 de octubre de 2016 (disponible, a enero de 2023, en la siguiente dirección electrónica: <https://almacenederecho.org/la-naturaleza-juridica-los-acuerdos-sociales>).
- «La distribución de dividendos», entrada en el blog *Almacén de Derecho*, del 14 de octubre de 2021 (disponible, a enero de 2023, en la siguiente dirección electrónica: <https://almacenederecho.org/la-distribucion-de-dividendos>).
- ALFARO, J. y CAMPINS, A., «El abuso de la mayoría en la política de dividendos. Un repaso por la jurisprudencia», en *Otrosí*, núm. 5, 2011, pp. 19-26.
- ARNOLD, M., *Der Gewinnausschlagungsanspruch des GmbH-Minderheitsgesellschafters*, Colonia [O. Schmidt], 2001.
- BORK, R. y OEPEN, K., «Schutz des GmbH-Minderheitsgesellschafters vor der Mehrheit bei der Gewinnverteilung», en *ZGR*, núm. 31(2), 2002, pp. 241-291.
- CAMPINS, A., «Protección judicial frente al atesoramiento injustificado de beneficios», en *La Ley mercantil*, núm. 65, 2020 (consultado en versión digital).
- CAPILLA, F., «Comentario al artículo 1689 CC», en ALBALADEJO (dir.), *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, tomo XXI, vol. 1.º, Madrid [Edersa], 1990.
- CARLÓN, L., «Comentario al artículo 29 LSRL», en MOTOS/ALBALADEJO (dirs.), *Comentarios al Código de comercio y legislación mercantil especial*, tomo XXIII, Madrid [Edersa], 1984.
- CARRASCO GARCÍA, Á., «Comentario al artículo 708», en MARÍN CASTÁN (dir.), *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Valencia [Tirant lo Blanch], 2015.
- CARRASCO PERERA, Á., «Comentario al artículo 6.3 CC», en ALBALADEJO/DÍAZ ALABART (dirs.), *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, tomo I, vol. 1.º, 2.ª ed., Madrid [Edersa], 1992.
- «Racionalidad económica y deber de lealtad entre socios», en *Foro de Derecho Mercantil*, núm. 40, 2013, pp. 127-150.
- *Derecho de contratos*, 3.ª ed., Cizur Menor (Navarra) [Aranzadi – Thomson Reuters], 2021.

- CATALÀ, C., *Ejecución de condenas de hacer y no hacer*, Barcelona [Bosch], 1998.
- COSTAS, J., *El deber de abstención del socio en las votaciones*, Valencia [Tirant lo Blanch], 1999.
- CURTO, M.^a M., *La protección del socio minoritario*, Valencia [Tirant lo Blanch], 2019.
- DE CASTRO MARTÍN, J. L., «La estabilidad de los acuerdos sociales. Los límites de la calificación del Registrador mercantil respecto a la validez de los acuerdos de los órganos de las sociedades de capital», en *RDM*, núm. 293, 2014, pp. 573-593.
- DE LA OLIVA, A., «Comentario al artículo 708», en DE LA OLIVA (*et al.*), *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Madrid [Civitas], 2001.
- DEL CORRAL, D., «Sull'abuso della maggioranza che vota contro la distribuzione del dividendo», en *Riv. dir. soc.*, núm. 3, 2022, pp. 586-602.
- DÍAZ ECHEGARAY, J. L., *El derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales*, Cizur Menor (Navarra) [Thomson Reuters – Aranzadi], 2006.
- FICHTELMANN, H., «Comentario al § 42.a *GmbHG*», en BARTL (*et al.*), *Heidelberger Kommentar zum GmbH-Recht*, 4.^a ed. (las hay posteriores), Heidelberg [C. F. Müller], 1998.
- FLEISCHER, H. y TRINKS, J., «Minderheitenschutz bei der Gewinnthesaurierung in der GmbH. Ein deutsch-spanischer Rechtsvergleich», en *NZG*, núm. 8, 2015, pp. 289-298.
- GALÁN, E., «Comentario al artículo 85», ARROYO (*et al.*) (dirs.), *Comentarios a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada*, 2.^a ed., Madrid [Tecnos], 2009.
- GALGANO, F., *Il contratto di società. Le società di persone*, Bolonia [Zanichelli], 1979.
- GIRÓN, J., *Derecho de sociedades anónimas*, Valladolid [s. e.], s. f. (pero 1952).
- *Derecho de sociedades*, Valladolid [s. e.], 1976.
- GUTBROT, M. B., «Vom Gewinnbezugsrecht zum Gewinnanspruch des GmbH-Geschafters», en *GmbHR*, núm. 8, 1995, pp. 551-558.
- HERNÁNDEZ SANZ, E., «El deber de abstención en el voto como solución legal ante determinados supuestos de conflicto de intereses en la sociedad de responsabilidad limitada», en *RdS*, núm. 6, 1996, pp. 105-128.
- HUECK, G., «Minderheitenschutz bei der Ergebnisverwendung in der GmbH – Zur Neuregelung des § 29 GmbHG durch das Bilanzrichtlinien-Gesetz», en BAUR (*et al.*) (eds.), *Festschrift für Ernst Steindorff zum 70. Geburtstag am 13. März 1990*, Berlín [De Gruyter], 1990.
- ILLESCAS, R., *El derecho del socio al dividendo en la sociedad anónima*, Sevilla [Anales de la Universidad Hispalense], 1973.

- IRÁCULIS, N., «Impugnación del acuerdo de no repartir dividendos: atesoramiento abusivo de los beneficios», en *RDM*, núm. 281, pp. 251-270.
- IRIBARREN, M., *La responsabilidad del socio por los acuerdos de la junta*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2022.
- «La impugnación de los acuerdos negativos de la junta general», en *RDM*, núm. 304, 2017 (consultado en versión digital).
- MARÍN DE LA BÁRCENA, F., «Proclamación de acuerdos y acciones declarativas del resultado positivo de una votación», en *RDM*, núm. 275, 2010, pp. 197-229.
- «La impugnación de acuerdos negativos (art. 204.1 LSC)», en RODRÍGUEZ ARTIGAS (*et al.*) (dirs.), *El nuevo régimen de impugnación de los acuerdos sociales de las sociedades de capital*, Madrid [Colegio Notarial], 2015.
- MORO, S., «El precontrato. Notas para su estudio», 2.^a parte, en *RCDI*, núm. 22, 1934, pp. 81-96.
- MUÑOZ MARTÍN, M., «El derecho al dividendo», en ALONSO UREBA (*et al.*) (coords.), *Derecho de sociedades anónimas*, tomo II, vol. 1, Madrid [Civitas], 1994.
- NADAL, I., «Comentario al artículo 708», en CORDÓN (*et al.*) (coords.), *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, tomo II, 2.^a ed., Cizur Menor (Navarra) [Aranzadi – Thomson Reuters], 2011.
- ORTELLS, M., *La ejecución de condenas no dinerarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Madrid [La Ley], 2005.
- PARDO, V., *Ejecución de sentencias por obligaciones de hacer y de no hacer*, Valencia [Tirant lo Blanch], 2001.
- PAZ-ARES, C., «Comentario al artículo 1689 CC», en PAZ-ARES (*et al.*) (dirs.), *Comentario del Código civil*, tomo II, Madrid [Ministerio de Justicia], 1991.
- «La sociedad mercantil: atributos y límites de la personalidad jurídica. Las cuentas en participación», en URÍA/MENÉNDEZ (dirs.), *Curso de Derecho Mercantil*, tomo I, 2.^a ed., Cizur Menor (Navarra) [Thomson – Civitas], 2016.
- «Violación de pactos, impugnación de acuerdos y principio de no contradicción», en *RDM*, núm. 325, 2022, pp. 9-86.
- PUPPO, E., *Il voto negativo nell'assemblea della società per azioni*, Milán [Giuffrè], 2016.
- RECALDE, A., «Artículo 190. Conflicto de intereses», en JUSTE/RECALDE (coords.), *La junta general de las sociedades de capital*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2022.
- ROJO, Á., «Artículo 204. Impugnación de acuerdos», en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *Comentario a la Ley de Sociedades de Capital*, tomo I, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2011.
- ROSSI, G., *Utile di bilancio, riserve e dividendo*, Milán [Giuffrè], 1957.
- SANCHEZ ANDRES, A., en URÍA (*et al.*) (dirs.), *Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles*, tomo IV, vol. 1.^o, Madrid [Civitas], 1994.

- SÁNCHEZ CALERO, F., *La determinación y la distribución del beneficio neto en la Sociedad Anónima*, Roma – Madrid [Cuadernos del Instituto Jurídico Español], 1955.
- *La junta general en las sociedades de capital*, Cizur Menor (Navarra) [Civitas – Thomson Reuters], 2007.
- SÁNCHEZ RUIZ, M., *La protección del derecho al dividendo en sociedades cerradas*, Cizur Menor (Navarra) [Thomson Reuters – Aranzadi], 2021.
- SANCHO GARGALLO, I., «Artículo 190. Conflicto de intereses», en GARCÍA-CRUCES/SANCHO GARGALLO (dirs.), *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, tomo III, Valencia [Tirant lo Blanch], 2021.
- VICENT CHULIÁ, F., *Introducción al Derecho mercantil*, vol. 1, 24.^a ed., Valencia [Tirant lo Blanch], 2022.
- VICENTE Y GELLA, A., *Introducción al Derecho mercantil comparado*, 3.^a ed., Barcelona [Labor], 1941.
- VILLATA, S. A., *Impugnazioni di delibere assembleari e cosa giudicata*, Milán [Giuffrè], 2006.
- ZÖLLNER, W., *Die Schranken mitgliedschaftlicher Stimmrechtsmacht bei den privatrechtlichen Personenverbänden*, Múnich y Berlín [C. H. Beck], 1963.